

УДК 338.054.23

DOI 10.5281/zenodo.10886742

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО»)

ELECTRICITY LOSSES IN ELECTRIC NETWORKS (USING THE EXAMPLE OF PJSC SAKHALINENERGO)

ДЕМЧЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».

МИНЕРВИН ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ,
*к.ф.-м.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».*

МАКСИМОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ,
*д.п.н., профессор, зав. кафедрой,
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет».*

DEMCHENKO TATIANA VLADIMIROVNA,
Sakhalin State University.

MINERVIN IGOR GEORGIEVICH,
*Ph.D., Associate Professor,
Sakhalin State University.*

MAXIMOV VIKTOR PETROVICH,
*PhD, Professor, Head of the Department,
Sakhalin State University.*

В данной статье рассмотрена проблема снижения потерь электрической энергии. Приведены фактические значения и планы снижения потерь электрической энергии в ПАО «Сахалинэнерго», приведены существующие нормативы потерь в электрических сетях разных уровней напряжения. На примере электрических сетей ПАО «Сахалинэнерго» проанализирована динамика снижения потерь за счет проведения мероприятий по их снижению. В результате представлены возможные пути уменьшения потерь электроэнергии и перечень ежегодных мероприятий по их снижению в электрических сетях.

This article discusses the problem of reducing electrical energy losses. The actual values and plans for reducing electrical energy losses in PJSC Sakhalinenergo are given, and the existing loss standards in electric networks of different voltage levels are given. Using the example of the electric networks of PJSC Sakhalinenergo, the dynamics of reducing losses due to measures to reduce them is analyzed. As a result, possible ways to reduce electricity losses and a list of annual measures to reduce them in electric networks are presented.

Ключевые слова: *фактические потери, технологические потери, коммерческие потери, тариф, анализ потерь, электрические сети.*

Key words: *actual losses, technological losses, commercial losses, tariff, loss analysis, electric networks.*

Потери электроэнергии в электрических сетях – важнейший показатель экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности энергосбытовой деятельности энергоснабжающих организаций [1].

Стоимость потерь, возникающих при передаче электрической энергии, является одной из составляющих тарифа на электроэнергию. Из-за чего энергоснабжающая организация должна каждый год обосновывать уровень потерь электроэнергии, который она считает целесообразным включить в тариф, а Региональная энергетическая комиссия (РЭК) должна их проанализировать и принять решение, утверждать их или скорректировать.

Таким образом, снижение уровня потерь или поддержание его на прежнем уровне является главной задачей любой энергосистемы. Чтобы принять наиболее эффективные меры по сокращению потерь, необходимо знать, где они происходят и по какой причине. В связи с чем, основной задачей расчета и анализа потерь является определение их структуры, выявление конкретных очагов потерь и оценка возможностей их снижения до экономически оправданных значений [2].

В 2023 году на кафедре электроэнергетики Сахалинского государственного университета (г. Южно-Сахалинск) было проведено исследование, в котором в качестве материалов были использованы публикации в научных журналах, а также документированные данные об электрических потерях в электрических сетях ПАО «Сахалинэнерго» с 2008 года по 2023 год.

Фактические потери – это разность электроэнергии, отпущенной в электрическую сеть (отпуск в сеть) и полезно отпущенной потребителям (полезный отпуск). На рис. 1 представлена структура фактических потерь электроэнергии.

По данным рисунка видим, что фактические потери состоят из:

- 1) Технологических потерь, обусловленных технологическими потребностями процесса передачи электроэнергии по сетям и инструментального учета ее поступления и отпуска;
- 2) Коммерческих потерь, связанных с хищениями электроэнергии, потреблением энергии мимо счетчиков, неоплатой или неполной оплатой счетчиков, а также определением расхода электроэнергии в определенных точках учета посредством расчетов и т.д. [2].

Рис. 1. Структура фактических потерь электроэнергии

Согласно [3], для стабилизации и недопущения роста уровня потерь электроэнергии на энергетических предприятиях должны ежегодно планироваться и внедряться мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях. В табл.1 представлен типовой перечень, состоящий из четыре ключевых групп мероприятий: организационные мероприятия, технические мероприятия, мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электроэнергии и мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии.

Таблица 1. Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях

Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в эл. сетях			
Организационные	Технические	Мероприятия по совершенствованию систем коммерческого и технического учета электроэнергии	Мероприятия по снижению коммерческих потерь электрической энергии
Мероприятия по совершенствованию управления режимами электрических сетей	Мероприятия по реконструкции электрических сетей	Мероприятия по замене и вводу дополнительных ТТ, ТН и приборов учета	Мероприятия по выявлению и устранению неучтенной электроэнергии

Рассмотрим на примере электрических сетей ПАО «Сахалинэнерго» динамику снижения потерь за счет проведения мероприятий по их снижению.

С 1997 года по 2003 год величина отчетных потерь электроэнергии в процентном отношении к отпуску в сеть энергосистемы увеличилась с 11,24 % в 1997 году до 32,02 % в 2003-м. Основной причиной роста уровня отчетных потерь было увеличение коммерческой составляющей, так как со спадом промышленного производства существенно увеличилось в процентном соотношении потребление электроэнергии бытовыми потребителями, на которых приходилась основная масса хищений электроэнергии, а также неплатежи за уже потребленную продукцию. Кроме того, рост уровня потерь был обусловлен:

- Крайне низким техническим состоянием электрических сетей;
- Наличием бесхозных сетей, через которые продолжается электроснабжение потребителей;
- Неудовлетворительным состоянием приборов учета или их отсутствием;
- Неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей и низким уровнем их обслуживания.

В результате за счет роста коммерческих потерь, энергосистема ежегодно несла огромные убытки. Предстояла длительная и трудоемкая работа по снижению потерь в электрических сетях, которая требовала больших финансовых вложений и являлась одной из главных задач, решение которой позволило обеспечить экономическую и финансовую стабильность ПАО «Сахалинэнерго».

В рамках намеченных мероприятий финансового оздоровления и выхода из кризиса была разработана «Программа по сокращению технологических и коммерческих потерь электрической энергии по ПАО «Сахалинэнерго»». Основной приоритет был отдан мероприятиям, направленным на уменьшение коммерческой составляющей. Программа включала меры, предполагающие выявление очагов потерь, в том числе и в бытовом секторе потре-

ния, взаимодействие с предприятиями, осуществляющими транспорт электрической энергии потребителям и т.д.

Снижение коммерческих потерь предусматривалось за счет:

1. Совершенствования системы коммерческого и технического учета электроэнергии (замена и расширение приборного парка, перенос приборов учета электрической энергии на границы балансовой принадлежности).

2. Проведения мероприятий по снижению коммерческих потерь (проведение рейдов, доведение балансов по подстанциям до уровня допустимых, составление и анализ небалансов электрической энергии, ограничение и прекращение доступа к внутридомовым сетям, борьба с несанкционированным потреблением (хищения)).

Проведение всех этих мероприятий позволило к 2008 году выйти на уровень потерь 23,57 % от отпуска в сеть, из них на коммерческие потери приходилось 9,3 %. Продолжение внедрения и реализации мероприятий Программы по снижению потерь привело к дальнейшему снижению уровню отчетных потерь в электрических сетях компании, а именно:

- Внедрение ПК АСКУЭ в бытовом и мелкомоторном секторе;
- Замена «голового» провода на самонесущий (СИП);
- Замена приборов учета на более точные;
- Проведение рейдов с целью выявления хищений;
- Систематического контроля схем подключения на выявление скрытой мощности;

Согласно данным годовых отчетов ПАО «Сахалинэнерго» [4], снижение отчетных потерь с 2008 года по 2013 год связано с сокращением коммерческой составляющей (табл. 2).

Таблица 2. Распределение электроэнергии 2008-2014 гг.

Показатель	Ед. изм	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Отпуск в сеть	млн. кВтч	1886,6	1876,9	1857,4	1870,6	1882,8	1867,6	1889,3
Потери электроэнергии	млн. кВтч	444,7	406,1	357,7	368,5	324,9	289,7	286,3
<i>технологические</i>	млн. кВтч	269,1	267,4	256,4	260,9	260,7	252,2	286,3
<i>коммерческие</i>	млн. кВтч	175,5	138,7	101,3	107,7	64,2	37,5	0
Потери электроэнергии от отпуска в сеть	%	23,57	21,63	19,3	19,7	17,3	15,5	15,15

В 2014 году благодаря проведению выше указанных мероприятий по снижению удалось устранить коммерческую составляющую потерь электроэнергии в сетях ПАО «Сахалинэнерго». При этом уровень фактических потерь электроэнергии в электрических сетях ПАО «Сахалинэнерго» составил 15,15% , что соответствует нормативному уровню, утвержденному РЭКом Сахалинской области на данный период.

Программа по сокращению уровня потерь в электрических сетях ПАО «Сахалинэнерго» продолжает ежегодно разрабатываться и сейчас. Но теперь целью программы является стабилизация и недопущение роста уровня потерь электроэнергии в сетях ПАО «Сахалинэнерго». Программа включает в себя основные направления по сокращению технологических потерь, совершенствованию системы учета электрической энергии, взаимодействию с предприятиями, осуществляющими транспорт электрической энергии потребителям.

Итак, на сегодняшний день глобальная проблема с коммерческими потерями в сетях ПАО «Сахалинэнерго» решена. Обновлен приборный парк, введена система АСКУЭ, сведены до минимума случаи несанкционированного потребления электроэнергии, с транспортировщиками определены границы балансовой принадлежности и теперь основной эффект в снижении потерь электроэнергии в энергосистеме связан со снижением именно технических потерь. Снижение, которых в сетях ПАО «Сахалинэнерго» осуществляется за счет замены перегруженных, установки и ввода в работу дополнительных силовых трансформаторов на действующих подстанциях и замена проводов на перегруженных линиях электропередачи.

Из годовых отчетов об итогах работы ПАО «Сахалинэнерго» [4] следует, что в целом с 2015 по 2023 год наблюдается динамика снижения потерь электроэнергии (табл. 3), за счет снижения технологической составляющей. Динамика потерь электроэнергии в сетях ПАО «Сахалинэнерго» за период 2015-2023 гг. приведена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика потерь электроэнергии в сетях ПАО «Сахалинэнерго» за период 2015-2023 гг.

При этом в период с 2019 года по 2021 год наблюдается рост уровня отчетных потерь электроэнергии в сетях ПАО «Сахалинэнерго». Основные причины роста:

1) Ввод в работу 2019 году новой станции Сахалинской ГРЭС-2 и перевода старой СГРЭС в режим работы ПС «Лермонтовка», вследствие чего увеличились нагрузочные потери в трансформаторах и потерь холостого хода в трансформаторах в сетях ПАО «Сахалинэнерго».

2) Более продолжительный отчетный период в 2020 относительно прошлых лет (високосный год).

3) Рост отпуска в сеть вследствие увеличения объемов электропотребления.

Динамика электропотребления и отпуска в сеть с 2015 года по 2023 год приведена на рис 3.

С 2022 года в сетях ПАО «Сахалинэнерго» происходит оптимизация уровня потерь благодаря проведению мероприятий по сокращению потерь, а также реконструкции и модернизации сетей ПАО «Сахалинэнерго» в рамках инвестиционной, ремонтной программы и Программы по обеспечению устойчивого развития электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК).

Таблица 3. Распределение электроэнергии 2015-2023 гг.

Показатель	Ед. изм	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Электропотребление	млн. кВтч	2129,4	2233	2223	2280	2399	2485	2504	2542	2612
Отпуск в сеть	млн. кВтч	1909,3	2006,2	1996,5	2053,2	2166,9	2233,7	2252,4	2291,8	2347,3
Потери электроэнергии	млн. кВтч	278,1	277,6	260,8	253,4	271,1	282,4	289,1	285,6	282,9
<i>технологические</i>	млн. кВтч	278,1	277,6	260,8	253,4	271,1	282,4	289,1	285,6	282,9
<i>коммерческие</i>	млн. кВтч	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Потери электроэнергии от отпуска в сеть	%	14,57	13,83	13,07	12,34	12,51	12,64	12,84	12,46	12,05

Рис. 3. Динамика электропотребления и отпуска в сеть в сетях ПАО «Сахалинэнерго» за 2015-2023 гг.

В рамках данных программ ежегодно в ПАО «Сахалинэнерго» проводится анализ технического состояния электрических сетей. Основным критерием оценки технического состояния является возрастная структура электросети [5]. В таблице 4 приведено разделение объектов электросетевого хозяйства по сроку эксплуатации.

Из результатов анализа, проведенного в рамках СИПР [5], следует, что на 2022 год основной проблемой электросетевого комплекса ПАО «Сахалинэнерго» является технический износ ряда электросетевых объектов. В эксплуатации находятся подстанции и линии электропередачи, срок службы которых превышает нормативный. Дальнейшая модернизация и реконструкция сетей ПАО «Сахалинэнерго» существенно повысит не только надежность энергосистемы, но и снизит уровень потерь.

Таблица 4. Разделение объектов электросетевого хозяйства по сроку эксплуатации

Трансформаторы, авто- трансформаторы	Воздушные линии (далее – ВЛ)		Кабельные линии (далее – КЛ)
	на металлических и железобетонных опо- рах	на деревянных опо- рах	
до 30 лет	до 50 лет	до 40 лет	до 30 лет
свыше 30 лет	свыше 50 лет	свыше 40 лет	свыше 30 лет

Таким образом, в системе электроснабжения ООО «Сахалинэнерго» осуществлена разработка мероприятий по минимизации потерь электроэнергии. На основании анализа научной и технической литературы по данной тематике, фактологических данных детально рассмотрены и проанализированы вопросы, связанные с основными факторами, приводящими к потерям электроэнергии, структурой потерь электроэнергии, нормированием потерь электроэнергии в зависимости от их структуры, а также методами и мероприятиями по минимизации потерь электроэнергии.

На основании проведенного анализа фактических потерь электроэнергии в электрических сетях ПАО «Сахалинэнерго» можно утверждать, что фактические потери электроэнергии не в полной мере соответствуют требуемому уровню, поэтому необходимо искать пути снижения и устранять причины сверхнормативных потерь. Нами была проведена непосредственная разработка мероприятий по минимизации потерь электроэнергии в электрической сети ПАО «Сахалинэнерго», включающая выбор и описание мероприятий с разработкой плана их реализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воротницкий В.Э., Калинкина М.А. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. М.: ИПКГосслужбы, 2000. 54 с.
2. Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях. М.: НЦ ЭНАС, 2002. 280 с.
3. Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. И 34-70-028-86. М.: Союзтехэнерго, 1987. 49 с.
4. ПАО Сахалинэнерго. URL: <https://sakhalinenergo.ru/investors/disclosure/godovye-otchety> (дата обращения: 08.03.2024).
5. Консорциум Кодекс: Официальный сайт. URL: <https://docs.cntd.ru/document/406647693> (дата обращения: 08.03.2024).

© Демченко Т.В., Минервин И.Г., Максимов В.П., 2024.